

The background of the entire page is a photograph of a Spanish cityscape, likely Salamanca, featuring a prominent Gothic cathedral tower in the center and a domed building to the right. The scene is captured in warm, golden-hour lighting. The image is framed by yellow wavy borders at the top and bottom.

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

SPAIN CONFERENCE

<http://innoconferences.iblogger.org/>

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS
Spanish International Open Conference 2024

Editorial Team

Editor: Neli Goginashvili

Professor at Gori State Teaching University Education, Exact and Natural Sciences Faculty, Gori, Georgia

Editor: Alvian Mohamad Yapanto

Medical Faculty Yarsi University, Inodnesia

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Usa international open conference. All fields of study such as education, aeronautical science, anthropology, art, business administration, chemistry, economics, engineering, environmental science and health, journalism and mass communication, music, nursing, oceanography, pharmacy, photography, physics where they cover the fields of Therapy, Political Science and International Relations, Psychology, Public Relations and Management, Statistics and Urban Planning.

<http://innconferences.iblogger.org/>

conference is a platform created to publish the research papers of the conferences organized worldwide. We are providing the publication support to the conference organizers in order to make the research available online.

conference platform works for the collaboration between the Academic and Scientific Institutions to publish the conference proceedings. We are also providing the services for indexing of the papers in reputed databases.

We invite the conference organizers all over the world to publish the special issues of the State, National and International Conferences, Symposium, Events.

SPAIN CONFERENCE

Volume 2. Issue 2.

March

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS
Spanish International Open Conference 2024

1.	THE INFLUENCE OF OXIDATION PROCESSES ON THE FUNCTIONAL ACTIVITY OF INNATIONAL IMMUNITY INDICATORS Yunusova N.A.	5
2.	Multispiral Computed Tomography Comparative Analysis and Justification of Chronic Lung Disease Complications in Patients with Covid-19 Pneumonia Borotov F.M Rakhmonova G. E.	9
3.	Boshlang`ich sinflarning darslarida noananaviy o`yinlardan foydalanish va uning o`quvchilarga ahamiyati Boymatova Naziraxon Aqulovna	13
4.	"O`zbek va fransuz tillarida maqol va matallarning lingvokulturologik hususiyatlari" Pulatova Dilafruz Toxirjonovna	20
5.	Бошланғич синф ўқувчиларига синфдан ташқари машғулотларни ташкил этиш усуллари Komilova Fotima Mahmudovna Э.Янкина	26
6.	Lingvistika ekspertizasi va uning tarkibiy qismlari Normamatova Rayhona	33

**THE INFLUENCE OF OXIDATION PROCESSES ON THE FUNCTIONAL
ACTIVITY OF INNATIONAL IMMUNITY INDICATORS**

Yunusova N.A.

National center for training pedagogues in new methodologies of Samarkand
region

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10731958>

Many scientific studies carried out in recent years have shown that immunity indicators, including innate immunity indicators, have strong variability at the individual and population level, that is, the range of variation is high, and for different regions the development of normative indicators describes these indicators, in generalized cases such indicators are called normoimmunograms. Research is being carried out on oxygen free radicals, lipid peroxidation caused by disturbances in lipid metabolism, which affect immunity indicators and natural immunity indicators in various pathological conditions [1]. In various literature, the formation of active forms of oxygen as a result of lipid peroxidation and their negative effect on cell membrane lipids, nucleic acids and proteins, as a result of which the loss of enzyme activity, decrease in membrane permeability develops [3], these processes affect the immune system. can cause a decrease in the activity of cells and decrease in quantity. Protects the homeostasis of functional systems with the help of enzymes of the antioxidant system in the body against peroxidation of lipids and is of great importance in the elimination of active forms of oxygen. Together, LPO/AOT participates in the control of the function of various functional systems in the body,

<http://innconferences.iblogger.org/>

such as cell division, phagocytosis, the synthesis of certain hormones depends on these processes, and controls the energy exchange of these processes.

Oxidation-reduction reactions in cells are involved in the homeostasis, activation of T-cells in the immune system, secretion of lymphokines by macrophages, as well as in programmed cell death as a controlling factor in the process of apoptosis [4,5]. Many types of cells in the body, especially T-cells and natural immune cell factors, macrophages, are sensitive to reactive forms of oxygen. When oxidative stress occurs in the body, the process of apoptosis increases, which can be caused by lymphokine and tumor necrosis factor (TNF) synthesized by macrophages and T-cells. When the AOT enzyme superoxide dismutase deficiency occurs, T cells become more sensitive to TNF, ionizing radiation, and hyperthermia [3].

In this regard, studying the existence of connections between AOT parameters and the body's innate immune indicators, on the one hand, can reveal connections that explain the participation of oxidation processes in the immune system, the obtained results are of theoretical and practical importance in this respect the causes of pathological conditions, and on the other hand, the obtained results can be effectively used for diagnostic and research purposes.

Taking into account the important role of free radical oxidation in innate immune processes, it is important to determine the presence of parallel connections between innate immunity indicators and indicators of the intensity of lipid peroxide oxidation processes and the activity of enzymes of the antiradical defense system [2]. As a result of the conducted research, it was found that the amount of MDA was 2.4 ± 0.01 nmol/ml, the activity of CT and SOD was 16.5 ± 0.3 μ kat/l and 1.4 ± 0.04 sh. units/ml. Comparative analysis of the indicators of the LPO-AOT system in age-related groups with different work activities in the population living in Samarkand city and Toyloq district. showed that he did not have it.

However, the obtained data show that the activity of AOT-SOD superoxide dismutase enzyme is higher in conditions of different work activities (in the group of workers working in the production enterprise and in the group of workers working in vegetable farms). the indicator has its own characteristics. In the group of workers operating in vegetable farms, this indicator was lower and more reliable than in the group of workers operating in manufacturing enterprises.

Taking into account the role of organism oxidative stress processes in the homeostasis of innate immunity parameters, an analysis was conducted to determine statistical correlations between the intensity of LPO-AOT reactions and innate immunity parameters. Let's show the innate immunity in the group of people examined by MDA indicators

References:

1. Gary M Bokoch. NADPH oxidases in innate immunity//J Innate Immun. 2009;1(6):507-8. doi: 10.1159/000235859. Epub 2009 Aug 27.
2. N Papac-Milicevic, C J-L Busch, C J Binder . Malondialdehyde Epitopes as Targets of Immunity and the Implications for Atherosclerosis// Adv Immunol. 2016;131:1-59. doi: 10.1016/bs.ai.2016.02.001. Epub 2016 Apr 5.
3. Robert K Naviaux . Oxidative shielding or oxidative stress?// J Pharmacol Exp Ther. 2012 Sep;342(3):608-18. doi: 10.1124/jpet.112.192120. Epub 2012 Jun 13.
4. Taylor JP, Tse HM. The role of NADPH oxidases in infectious and inflammatory diseases// Redox Biol. 2021 Dec;48:102159. doi: 10.1016/j.redox.2021.102159. Epub 2021 Oct 4.PMID: 34627721
5. W M Gayashani Sandamalika, Hyukjae Kwon, Chaehyeon Lim , Hyerim Yang, Jehee Lee . The possible role of catalase in innate immunity and diminution of cellular oxidative stress: Insights into its molecular characteristics, antioxidant

activity, DNA protection, and transcriptional regulation in response to immune stimuli in yellowtail clownfish (*Amphiprion clarkii*)// *Fish Shellfish Immunol.* 2021 Jun;113:106-117. doi: 10.1016/j.fsi.2021.03.022. Epub 2021 Apr 4.

6. Zhang W, Hu Y, Zhao J, Zhang Y, Guo D, Gao C, Duan J, Li P. Immunoregulation and antioxidant activities of a novel acidic polysaccharide from *Radix Paeoniae Alba*// *Glycoconj J.* 2020 Jun;37(3):361-371. doi: 10.1007/s10719-020-09916-0. Epub 2020 Mar 5.

Multispiral Computed Tomography Comparative Analysis and Justification of Chronic Lung Disease Complications in Patients with Covid-19 Pneumonia

Borotov F.M 3rd Year Master

Rakhmonova G. E.

Associate Professor of the Department of Medical Radiology, Candidate of Medical Sciences Tashkent Medical Academy Tashkent, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10892960>

Due to the high mortality from COVID-19 pneumonia, adequate and timely diagnosis comes to the fore. At the same time, radiation research methods play a huge role in identifying signs of inflammatory changes in the lungs, determining the volume of lung damage, monitoring treatment and predicting the course of the disease. The most informative method of detecting changes in the lungs associated with COVID-19 is rightfully computed tomography of the thoracic cavity, which allows identifying typical manifestations of viral lung lesions [1,7]. However, in some cases, CT is problematic, especially in patients in the intensive care unit. In addition, due to the high radiation load, the question arises of limiting the use of this method in the framework of frequent control studies.

The purpose of the investigation. In order to reduce radiation exposure and obtain additional diagnostic information, magnetic resonance imaging (MRI) was used in a number of patients [8].

<http://innconferences.iblogger.org/>

Radiography is significantly inferior in the sensitivity of computed tomography, it allows us to confidently detect only severe forms of pneumonia [6]. Most of the available studies indicate that traditional lung radiography has low sensitivity at an early stage. Ultrasound examination (ultrasound) of the lungs is considered as an alternative to X-ray studies [2]. Important advantages of ultrasound compared to radiography are: zero radiation load, assessment of infiltration in Live mode, the ability to monitor the dynamics of pneumonia. [3]. Demonstrating high sensitivity in the diagnosis of pneumonia, ultrasound at the same time has its limitations — sensitivity parameters are significantly reduced with a small lesion of lung tissue, localization of pneumonia in areas difficult to reach for the ultrasound wave [3, 5]. In this regard, ultrasound in the diagnosis of coronavirus pneumonia requires a more detailed study.

Materials and methods

The clinical and radiation data of 27 patients (15 women and 12 men) who underwent COVID-19 and were observed in medical and preventive institutions of the city of Karaganda, Temirtau from August 2020 to December 2021 were analyzed. The average age of patients was 37.2 ± 15.7 years. All patients underwent high-resolution computed tomography (HRCT), which was performed with a thin slice of 1-2 mm at the inhalation delay in the pulmonary and mediastinal modes with a scanning area from the tops of the lungs to the sinuses, in the native mode on devices with 128 slices. Scanning was carried out on a GE Optima CT 660 computed tomograph

The consequence of the high density of recording for CT studies, as well as the temporary technical malfunction of CT machines caused by the increased round-the-clock load on X-ray tubes, was the inability to perform CT in some patients. It is in

such a situation of lack of opportunities that magnetic resonance imaging (MRI) has become an alternative method of diagnosing pulmonary changes.

MRI examination of the chest organs was carried out in 9 patients on Toshiba Titan Vantage 1.5 T MRI scanners (Canon Medical), in T1-, T2-weighted modes (T1VI, T2VI), STIR-modes, in axial and frontal planes, with breath retention.

Radiography was performed in straight posterior and lateral projections, when the patient's condition allowed him to be in a vertical position, whereas in a straight anterior projection — with the patient's horizontal position. During X-ray examination, pneumonia was confirmed or excluded, the extent of darkening was estimated depending on the localization by segments, the presence of complications in the form of destructive processes, pleural effusion.

Ultrasound examination of the lungs was performed on a Toshiba AplioMX ultrasound machine using a 5 MHz convexic sensor.

Ultrasound assessed the localization of the process, the length of the infiltration site, as well as the number of B-lines and "air bronchograms" per unit area.

Radiation diagnostic methods were used strictly according to the indications and prescription of the attending physician, and patients or their legal representatives signed an informed consent to conduct the study. Results and discussion. Computed tomography.

References

1. CT diagnostics of the effects of COVID-19 on the lungs. Speranskaya A.A., Osipov N.P., Lyskova Yu.A., Amosova O.V. // Radiation diagnostics and therapy. 2021. No. 12(4) - pp. 58-64.
2. Sterostin D.O., Kuzov A.N. // The role of a radio-controlled means of combating COVID-19 - pp. 23-30.

3. Gavrilenko D.I., Domantsevich V.A., Filustin A.E., Domantsevich A.V. Ultrasound examination of the lungs in patients with pneumonia associated with COVID-19 infection. //Bulletin of VSMU. – 2021. – Volume 20, No. 1. – pp. 81-90.

4. V.V. Ipatov, S.A. Magomedova, S.V. Shershnev, E.M. Mikhailovskaya, V.G. Kravchenko, A.Ya. Latysheva, A.A. Bazhenova, T.E. Rameshvili, V.N. Malakhovsky,

A.S. Zhogin, I.V. Boikov, I.S. Zheleznyak. Medical visualization of changes in the lungs in coronavirus infection. // Practical Pulmonology 2020, No. 1. – pp. 82-94.

**Boshlang'ich sinflarning darslarida noanaviy o'yinlardan foydalanish
va uning o'quvchilarga ahamiyati**

Boymatova Naziraxon Aqyulovna

Andijon viloyati, Buloqboshi tumani 6- umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich
sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda dars jarayonida boshlang'ich ta'limda noanaviylikning o'rni, darslarida noanaviy o'yinlardan foydalanish va uning o'quvchilarga ahamiyati haqida tayorlangan.

Kalit so'zlar: noanaviylik, didaktik o'yin, test, tarqatma material, trening mashg'ulot, "Klaster"

Аннотация: В данной статье рассматривается роль нетрадиционных игр в начальном образовании, использование нетрадиционных игр на уроках и их значение для учащихся в процессе повышения качества и эффективности образования.

Ключевые слова: нестандартность, дидактическая игра, тест, раздаточный материал, занятие, «Кластер».

Abstract: In this article, the role of unconventionality in primary education, the use of unconventional games in lessons and its importance for students is discussed in the process of improving the quality and efficiency of education.

Key words: unconventionality, didactic game, test, handout, training session, "Cluster"

<http://innconferences.iblogger.org/>

Ona tili darslari o`quvchilarda nutq faoliyatining asosiy turlarini o`stirish bilan bir qatorda, ularda axloqiy va estetik tassavvurlarni shakllantirish, nafosat hissini tarbiyalash, mantiqiy tafakkur yuritishga o`rgatish, bilim manbai bo`lgan kitobni sevish kabi muhim masalalarni ham hal etishini nazarda tutadi. «Fonetika, grammatika, to`g`ri yozuv va nutq o`stirish» dasturi, «Tovushlar va harflar», «So`z», «Gap», «Bog`lanishli nutq» va «Husnixat» bo`limlarini o`z ichiga oladi. Mana shu bo`limlarni o`tish, o`quvchiga singdirish jarayonida o`qituvchi o`zining bor mahoratini ko`rsatib, ona tili darslarini noan`anaviy tarzda o`tib, o`quvchilarni qiziqitira olishi, shu bilan birga ularning grammatik savodini rivojlantirib borishi lozim. Ilg`or pedagogik texnologiyaning juda ko`p usullari mavjud bo`lib, ular seminar darslar, konferensiya darslari «Aqliy hujum», «Kichik guruhlarda ishlash», «BBB» (Bilar edim, bilishni xohlayman, bilim oldim), «Mantiqiy tafakkur» va boshqalardir. Bu usullardan o`quvchining yoshi, psixologik xususiyati, bilim darajasiga qarab foydalanish mumkin. Ona tili o`qitishda noan`anaviy dars usuli yuqori samara bermoqda. Bu usul o`z ichiga bir qancha metodlarni oladi. Masalan: ma`ruza, suhbat, test, og`zaki bayon, mustaqil yoki amaliy ish, lug`at bilan ishlash, diktant, uy ishi, bellashuv, musobaqa, sayohat, krossvordlarni tuzish va yechish, savol-javob va boshqalar. Ona tilidan noan`anaviy darslarda boshqotirma rebuslardan foydalanilsa, ular o`quvchining tafakkurini charxlaydi, o`ylashga fikr bildirishga o`rgatadi. Bular albatta oddiydan murakkabga qarab borishi lozim. Rebus boshlang`ich sinf o`quvchilariga juda sodda ko`rinishda berilib, surat belgilar asosida yechiladigan boshqotirmalardir. Rebuslarni hal etish uchun avvalambor suratda nima tasvirlanganini topish lozim bo`ladi, shundan so`ng shartli belgilar asosida yangi so`z hosil qilinadi. Shu tariqa rebus yechiladi va nima so`z yozilganligi topiladi. Krossvord o`yinini o`tkazish uchun o`quvchilar yoshiga mos holda juda sodda ko`rinishda krossvordlar tuzib olinadi. O`quvchilar mustaqil ravishda javoblarni topib yozadilar. Dastlab krossvordlar o`qituvchi boshchiligida hal etiladi.

O'quvchilarda krossvordlarni hal etish ko'nikmalari paydo bo'lgandan keyin o'qituvchi nazorati ostida mustaqil yozadilar. Fikrlash doirasini kengaytirishda testlardan foydalanish ham katta samara beradi. Chunki test o'quvchini bilim saviyasini aniqlash bilan bir qatorda, uni o'ylashga, izlanishga, fikrlashga da'vat etadi. Boshlang'ich sinfdanoq testlarni tahlil qilish, javobini belgilashga odatlangan o'quvchi yuqori sinflarga o'tganda test topshiriqlarini hech ikkilanmay, bimalol bajara oladi. Noan'anaviy darslarda qo'llanadigan usullardan biri tarqatma materiallar bilan ishlashdir. Tarqatma materiallar kartochkalari o'tilgan mavzularni takrorlash, mustahkamlash, olingan bilimlarni sistemalashtirish maqsadida ishlatiladi. Kartochkalarni tarqatishdan avval o'quvchilar o'qituvchi bilan birgalikda darslikda berilgan mashqlarni bajarib, mashqlar shartini tushunish, bajarilish tartibini va yo'llarini o'rganadilar.

Hozirgi davrda mamlakatimiz xalq ta'limi oldida turgan vazifa har tomonlama barkamol mustaqil fikrlay oladigan yuksak axloqiy va ma'naviy fazilatlariga ega bo'lgan komil shaxslarni tarbiyalab yetishtirishdir. Mamlakatimiz taraqqiyot kelajagiga daxldor bo'lgan bu muhim vazifani maktab amaliyotida ko'p yillar davomida mustahkam o'rnatib qolgan eski an'anaviy darslar asosida mukammal bajarishning imkoniyati yo'q. Shunga muvofiq o'quvchilarga puxta bilim va tarbiya berishda an'anaviy darslarni mazmunan va shaklan o'zgartirish zaruriyati paydo bo'ldi. Bu o'zgarishlarning natijasi yangi pedagogik texnologiya asosidagi noan'anaviy darslar bo'lib ularning asosiy maqsadi o'quvchilarning mustaqil bilim olish mexanizmiga asoslanishidir. Vatanga sadoqatli, iymon e'tiqodli, bilimli yuksak ma'naviyatli, farzandlarni tarbiyalab voyaga yetkazayotgan millat, uning vakili bo'lmish o'qituvchi va murabbiylar, porloq kelajakka katta umid va ishonch bilan qarashga haqli. Ta'lim tarbiya ishlarida yuzaki rasmiy yondashuvlarga puxta o'ylanmagan ishlarga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Maktab ta'lim tarbiya masalasi, hamisha davlat, jamiyat nazoratida bo'lishi asosiy qonunimizda belgilab

<http://innconferences.iblogger.org/>

qo`yilgan. Kelajak poydevori avvalo maktablarda yaratiladi. Farzandlarimizning yaxshi ta`lim -tarbiya olishi ertangi kunimizni qanday bo`lishini belgilab beradi. ""Tarbiya bu biz uchun, yo hayot-yo mamot ,yo najot –yo halokat, yo saodat yo –falokat degan edi buyuk ma`rifatchi bobomiz Abdulla Avloniy. Bu so`zlar hozirgi kunda muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi. Oxirgi yillarda ta`lim - tarbiya sohasida juda ko`p ishlar amalga oshirildi. Dunyo miqyosida hech kimdan kam bo`lmaydigan hayot barpo etish. Yoshlarimiz butun xalqimizning ma`naviy yuksalishi yo`lida mustahkam zamin yaratdi desak xato bo`lmaydi. Shunday ekan o`quvchilarga sifatli ta`lim berishda an`anaviy darslarda qotib qolmay, noan`anaviy darslar o`tish ,ko`proq sifat samaradorligini oshirishda qo`l kelmoqda . Quyida noanaviy darslar o`tishda foydalanish uchun bir nechta didaktik o`yinlarni tavsiya etiladi. Boshlang`ich sinflarda grammatik mavzu va o`quv faoliyati bilan bog`liq ta`limiy o`yinlar o`quvchilarni bilish faoliyatini oshiradi. Aqliy charchoqlikni oldini oladi. Shuningdek olingan bilimlarni mustahkamlash va nazorat qilishda samarali vosita hisoblanadi, Ayniqsa ona tili darslarida olib boriladigan ta`limiy o`yinlarining ahamiyati nihoyatda katta bo`lib, ular mazmuniga ko`ra bir necha turga bo`linadi. Grammatik topshiriqlar o`quvchilarning darsda faolligini oshirish bilan birga, bilimlarni o`zlashtirish jarayonini yengillshtirish va mustahkamlash nutq o`stirishga yo`naltirilgan har bir mashg`ulotni qiziqarli tashkil etishga xizmat qiladi. Didaktik o`yinlar bolalar aqliy faoliyatini rivojlantiribgina qolmay ,ularning fikrlarini bir joyga to`plab, tez va aniq bayon etishga mashg`ulotlarda o`zaro hamjihatlikdafaol harakat qilishga undaydi. O`quvchilarda bilim olishda tengqurlaridan ortda qolmaslik hissi kuchayadi. Dars jarayonida jo`shqin vaziyat yuzaga keladi. Eng muhimi bolalardagi iqtidor, salohiyat maqsadga intiluvchanlik yuzaga chiqadi va mukammallashib boradi. Yosh avlodga ta`lim tarbiya berish asoslarini puxta o`rganish ularda keng dunyoqarash tafakkur ko`lamini kengaytirish ma`naviy axloqiy sifatlarini shakllantirish borasidagi ta`limiy. tarbiyaviy ishlarni

<http://innconferences.iblogger.org/>

samarali tashkil etishga bog`liqdir. .Boshlang`ich ta`lim darslarini mavzu harakteriga qarab xilma-xil qiziqarli fikr yuritishga da`vat etiladi.O`quvchilardan mustaqil ijodiy mushohada yuritish o`z fikrini aniq, ravon, ixcham holda o`zgalarga yetkaza bilish ko`nikma malakalarini shakllantirishda yordam beradi.Q uyida 4-sinflarda mavzularni o`rganishga doir bir nechta ta`limiy o`yinlarni e`tiboringizga havola qilamiz ""O`z vazifasida qolsin o`yini ""O`qituvchi xattaxtada guruhlar uchun bosh va ikkinchi darajali bo`laklarga oid so`zlarni yozadi. Masalan paxta ega vazifasida ko`paysin kesim vazifasida Ra`noga (ikkinchi darajali bo`lak vazifasida) bolaginam (undalma vazifasida) O`quvchilar shu so`zlar ishtirokida gaplar tuzadilar O`yin orqali gaplarni tuzish ,bo`laklarni o`z o`rnida qo`llay olish,mustaqil fikrlashqobiliyati shakllanadi."Toppingchi" o`yini;O`qituvchi bir necha gap yozilgan tarqatma materiallarni guruhlarga beradi,O`quvchilar urlarini aniqlash va gap oxiriga tinish belgilarini qo`yish kerak bo`ladi.O`yin orqali ular gaplarning mazmuniga ko`ra turlarini bir –biridan farqlay turib ,olgan nazariy bilimlarini ham mustahkamlaydilar.Masalan;-Osmonni qora bulut qopladi(,) Sovuq yaxshimi issiqmi (?)Eh ,muzdek suvda cho`milish qanday rohat(!)."Sen hammasini eslab qol "o`yini;Rasm asosida matn tuzing va sarlavha qo`ying deb o`qituvchi o`yin shartini e`lon qiladi.Guruhlarga rasmlil kartochkalar tarqatiladi va ma`lum bir muddatdan keyin yig`ib olinadi.O`quvchilar matn tuzayotganda grammatik xatolarsiz gapning tuzilishi va joylashish o`rnini hisobga olish kerak bo`ladi. O`yin orqali ularning xotirasi ,ijodkorligi, mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlanadi.Bayon, insho mustaqil yozma ish yozish ko`nikmasi hosil bo`ladi .Hamda so`z boyligi ortadi."Sirli sharlar yoki aralash so`zlar asosida gap tuzish o`yin.Bunda o`quvchilar sirli sharlar ichidagi so`zlar orqali gaplar tuzadilar."Pinbod" usuli bu usulning mohiyati shundan iboratki ,unda munozara yoki suhbatil amaliy usul bilan bog`lanib ketadi.Uning afzalliklari tomonlari rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi vazifasini bajaradi. O`quvchilarda muomulaga kirishish,muomula madaniyati shakllanadi,o`z fikrlarini faqat og`zaki

<http://innconferences.iblogger.org/>

emas balki yozma ravishda bayon etish mahorati , mantiqiy va tizimli fikr yuritish ko`nikmasi rivojlanishi . Geografik termin va tushunchalar geografik ob`ektlarning to`g`ri yozilishi, talaffuz qilinishi ba yozilishida bu usul juda qo`l keladi. Ta`limning interfaol usullari quyidagi turlarga bo`linadi;”Kichik guruhlarda ishlash”To`g`ri top””Uchinchi ortiqcha””Pochta”va shu kabilar.””Klaster”” usuli. Bu usul o`quvchiga berilgan mavzu bo`yicha erkin fikr yuritish imkonini yaratadi. Bu usulda o`quvchi nimani o`ylagan bo`lsa, belgilangan vaqt tugagunga qadar shuni aytadi va yozadi. Bu sinfning har bir o`quvchisi tomonidan ilgari surilayotgan g`oyalarni uyg`unlashtirib, ular o`rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash imkonini yaratadi..””Klaster”” usuli yangi mavzuni boshlashdan avval o`quvchini darsga qiziqtirib , shu mavzu bo`yicha oldin egallagan bilimlarni aniqlash maqsadida hamda o`tilgan mavzuni mustahkamlash uchun o`tkaziladi. Masalan; geometrik figuralar o`rta markazga yozib qo`yib , o`quvchilar atrofiga bilgan figuralarini yozib chiqadilar . Shunda o`quvchilar o`zlari bilgan shakllar geometrik figura deb atalishini bilib oladilar . Va o`zlari bilgan figuralarni o`rtoqlariga tanishtiradilar . Sinfda hamjihatlik , ahillik samiyimiy do`stlik sifatlari, bitta guruh bo`lib muammoni hal etish sifatlari shakllanib boradi. ,,”Mozaika”” usuli. Mozaika ya`ni mayda bo`laklardan yaxlit ko`rinishni hosil qilish O`yinni`o`tkazish tartibi; O`quvchilarni gurhlarga ajratiladi. O`qituvchi o`yin tartibini tushuntiradi. Har bir guruhga qushlar , hayvonlar , daraxtlar, mevalarning rasmlari bo`laklarga bo`linib, alohida tarqatiladi, Vaqt belgilanadi. Belgilangan vaqtda bajarilgan ishlarning taqdimoti o`tkaziladi. Guruh sardorlari yaxlit holga kelgan meva yoki daraxt yoki hayvon to`g`risida ma`lumot beradilar.””To`xtab o`qish ”” usuli. O`qituvchi matni tanishtirish jarayonida bir necha marta to`xtab , o`quvchilarga savollar bilan murojaat qiladi. Savollar aynan matnga tegishli bo`lishi zarur.

Xulosa o`rnida shuni aytish lozimki, boshlang`ich sinflarda dars samaradorligi va sifatini yanada oshirish uchun mana shu metodlarning barchasini AKT asosida

o'qitilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu esa o'z navbatida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili faniga qiziqish va intilishlarini yanada oshiradi. Yuqoridagi metodlar va uslublar yordamida o'z darslarini tashkil qilgan o'qituvchi ushbu usullarning qanchalik samaradorligini his qiladi va xulosalar chiqaradi. Zero, ming bor eshitgandan, bir bor ko'rgan afzal deydi dono xalqimiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boshlang'ich ta'lim bo'yicha yangi tahrirdagi davlat ta'lim standarti // Boshl. ta'l. jurnali. Toshkent, 2005. №5. 5, 6, 8-9-betlar.
2. Boshlang'ich ta'lim bo'yicha yangi tahrirdagi o'quv dasturi // Boshl. ta'l. jurnali. Toshkent, 2005. №5. 21- 33 – betlar.
3. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturi // O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining axborotnomasi, 7-maxsus son. T.:SHarq, 1999.
4. Boshlang'ich ta'lim bo'yicha yangi tahrirdagi davlat ta'lim standarti // Boshl. ta'l. jurnali. Toshkent, 2009.

**"O'zbek va fransuz tillarida maqol va matallarning lingvokulturologik
hususiyatlari"**

Pulatova Dilafruz Toxirjonovna

Namangan Davlat Chet tillari instituti , Jaxon tillari fakulteti, lingvistika (fransuz
tili) magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek va fransuz maqollar, matallarning lingvokulturologik jihatlarini tahlil qilishda til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini tasvirlash, o'zbek va fransuz tillaridagi maqollarning mavzu jihatidan bir-biriga o'xshash tomonlarini ko'rib chiqish va ulardagi mentalitet va milliy xarakterning ifodalanishi kabi masalalarga chuqurroq yondashishga harakat qilamiz.

Kalit so'zlar: Maqollar, matallar, mentalitet, paremiologiya, lingvokulturologiya, o'xshashlik, qiyoslash.

АННОТАЦИЯ

В данной статье при анализе лингвокультурологических аспектов узбекских и французских пословиц и маталов мы описываем взаимообусловленность языка и культуры, рассматриваем тематическое сходство узбекских и французских пословиц и их менталитета и пытаемся взять более глубокий подход к таким вопросам, как выражение национального характера.

Ключевые слова: Пословицы, пословицы, менталитет, паремиология, лингвокультурализм, аналогия, сравнение.

ANNOTATION

<http://innconferences.iblogger.org/>

In this article, in the analysis of the linguistic and cultural aspects of Uzbek and French proverbs and maxims, we describe the interdependence of language and culture, consider the thematic similarities of Uzbek and French proverbs and their mentality. and we try to take a deeper approach to such issues as the expression of national character.

Key words: Proverbs, maxims, mentality, paremiology, linguoculturalism, analogy, comparison.

Bugungi kunda, maqollar ustida qizg'in izlanishlar olib borilayotgan bir paytda, maqollarning turli jihatlarini o'rganish, paremiologiya sohasining asosiy vazifalaridan biridir. Maqollarni qiyosiy jihatlarini o'rganish asnosida ularning lingvokulturologik jihatlariga to'xtalmay ilojimiz yo'q. Bu orqali tadqiq etayotgan tillarimizdagi maqollarning bir-biriga o'xshash va farqli tomonlarini, shu til egasi bo'lmish xalqning o'ziga yarasha madaniyati va o'ziga xos mentalitetini ko'rsatishga harakat qilamiz. Ushbu maqolada o'zbek va fransuz maqollarining lingvokulturologik jihatlarini tahlil qilishda til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini tasvirlash, o'zbek va fransuz tillaridagi maqollarning mavzu jihatidan bir-biriga o'xshash tomonlarini ko'rib chiqish va ulardagi mentalitet va milliy xarakterning ifodalanishi kabi masalalarga chuqurroq yondashishiga harakat qilamiz. Til har bir millatning madaniyatini, qadriyatlarini va e'tiqodini, umuman xalqning o'ziga xos jihatlarini ifodalashda eng muhim omildir. Tilshunos olimlardan Nida biror xalqning tilini o'rganishda uning madaniyatini ham o'rganish muhim ekanligini aytadi. Uning ta'kidlashicha til va madaniyat bir-biriga bog'liq ravishda rivojlangan o'xshash sistemadir. Umuman, madaniy faktorlar misolida tilshunos Teliya ham ma'lum xalqqa va uning tarixiga tegishli bilimlar, an'ana va qadriyatlar, kundalik odatlar va boshqa madaniy ko'rsatkichlarni insoniyatning fundamentalasoslari va ular orqali dunyoni anglashini tushuntirib o'tadi. Shuningdek, uning fikricha, har bir madaniyatning asosida yotuvchi til hech qachon madaniyatdan ayro o'rganilmasligi

<http://innconferences.iblogger.org/>

va insoniyat tildan madaniyatning har bir nuqtasini ifodalashda foydalanishini aytib o'tadi. V. Teliya tilshunos va folklorshunos olim sifatida madaniyatni til bilan bog'liqligida paremiologiya sohasini rolini alohida ta'kidlab o'tadi. Uning aytishicha, til butun bir madaniyatni o'zida ifodalar ekan, shubhasiz, paremiologiya sohasi ham tilning egasi bo'lmish xalqning madaniyatini juda chiroyli va chuqur ifodalay oladi. Bunday holatni o'zaro til va madaniyatning qorishib ketgan sohasi ya'ni lingvokulturologiya asoslay oladi. Demak, xalq madaniyatini ko'rsatishda maqollar eng faol vositalardan biri sifatida bugungi kunda tilshunoslikda lingvokulturologik izlanishlar jarayonining muhim mavzularidan biriga aylanmoqda. Ko'plab izlanishlarning asosiy obyekti sifatida ishlanilyapti. Teliya - maqollar butunlay xalqning madaniyatini ko'rsatuvchi omillar ekanligiga ishonadi. Har bir maqol, uning fikricha, xalqning turmush tarzini qisqa va lo'nda umuman olganda to'laligicha ifodalay oladigan ko'zgu deb hisoblaydi. Maqollarning lingvokulturologik sifatlariga to'xtalgan holda olimlardan Nida maqollarni o'rganishda bevosita tilni va o'sha xalqning madaniyatini o'rganish bu tabiiy hol deb hisoblaydi. Tilda mavjud bo'lgan leksema o'sha xalqning turmush tarzidan ya'ni xalq tilidan kelib chiqqan bo'lib, bu bevosita maqollarda ishtirok etadi va maqollar orqali xalqning madaniyati aks etadi. Fransuzcha: " Ange à l'eglise et diable à la maison " maqolini o'zbek tiliga tarjima qilsak – Cherkovda farishta, uyda shaytondek ma'nosini beradi. Bu o'zbek tilida: "Ko'cha –xandon, uy-zindon" maqoli orqali ifodalanadi. Agar maqollarning ma'no mazmunini tahlil qiladigan bo'lsak, ularning fikricha doimiy ko'chada hushchaqchaq, mehribon bo'ladigan shaxs har doim ham yaxshi inson bo'lib qolavermaydi. Bu maqol orqali ,yaxshi va hushchaqchaq bo'lib ko'ringan shaxs, aslida hech qanday insoniy sifatlar ega bo'lmaganligi ifodalanyapti. Biz yana maqol orqali cherkov-Xristian olamining muqaddas dargohi ekanligini, islom olamida esa masjid shu o'rinda ekanligini anglashimiz mumkin. Agar o'zbekcha variantini ko'rib chiqadigan bo'lsak, u o'zbek tilida

<http://innconferences.iblogger.org/>

quyidagicha: Ko'cha –xandon,uy-zindon tarzida ifodalanadi.Unda ishlatilgan “farishta”, “uy”, “shayton” kabi so'zlar o'zbek tilida uchraydigan so'zlardandir. Maqollarning lingvokulturologik xususiyatlariga to'xtalar ekanmiz, millatlarning o'ziga xos milliy xarakteri va mentaliteti haqida so'z ochmay ilojimiz yo'q,albatta. Chunki xalqning o'ziga xos madaniyati, tarixi va urf- odatlarini ixcham holatda yetkazib beruvchi xalq maqollari xalqning mentalitetini ifodalashda yetakchi o'rinda turadi. Asosan, har ikki tildagi maqollarni tanqidiy tahlil qilish orqali ko'proq farqli tomonlarini o'rganib, o'zaro o'xshash tomonlarining umumiy jihatlarini ifodalashga harakat qilamiz. Maqollar xalq ijodiyotining bebaho namunasi bo'lib, o'sha xalqning milliy madaniy xususiyatlarini, dunyoqarashi va millatning ruhiyatini ifodalaydi. Mashhur tilshunos Dal aytganidek, “Maqollar to'plami – bu xalq tilidan, tajribadan olingan hikmatlar majmuasi, sog'lom aql sarasi, xalqning hayotda orttirgan haqiqati”. Turli tillarning maqollariga to'xtalar ekanmiz, ular o'sha til egasi bo'lmish xalqning tarixiy, ma'naviy va moddiy madaniyati ko'zgusi ekaniga guvoh bo'lamiz. Shu sababli, turli til maqollarini qiyosiy o'rganish millatning o'ziga xos madaniy va milliy qirralarini ochishga yordam beradi, boshqacha qilib aytganda, o'sha xalqning mentalitetini ko'rsatadi. “Mentalitet” tushunchasi tilshunoslik paradigmasiga kiritilganiga hali ko'p bo'lmagan bo'lsada, hozirda juda keng doirada qo'llanilmoqda. Tor ma'noda mentalitet “fikrlash doirasi, dunyoqarashi” mazmunida foydalanilsa, keng ma'noda esa “xalqning axloqi, tarbiyasi va tasavvuri tushuniladi”. Mentalitet tushunchasini tilshunos V. fon Gumboldt qarashlarida ham ko'rishimiz mumkin. Uning fikricha, mentalitet – bu “xalqning nafaqat tilida, balki adabiyoti, dini va boshqa ma'naviy jabhalarida ham o'z aksini topgan xarakteridir”. Shunday ekan, yuqorida aytib o'tilganidek, bu “milliy xarakter” xalqning dini, siyosati, urf – odatlari, ijtimoiy qatlami, turmush tarzi, tarixi va hatto geografik o'rni bilan ham chambarchas bog'liq. Fransuz maqollaridagi milliylik haqida gapirar ekanmiz, fransuz xalqining xarakteri haqida so'z yuritib o'tishimiz maqsadga

<http://innconferences.iblogger.org/>

muvofiqdir. Maqolda hech qachon kimnidir kamsitmaslik, insonlarga nisbatan doimo hushmuomila bo'lish, har qanday qiyin vaziyatda ham insoniylik chegarasidan chiqmaslik haqida aytiladi. V.V.Vorobyev "lingvokulturologiya – sintezlovchi toifadagi kompleks ilm sohasi bo'lib, u madaniyat va til o'rtasidagi o'zaro aloqalar va ta'sirlashuvlarni o'rganadi. Bu jarayonni yagona lisoniy va nolisoniy (madaniy) mazmunga ega birliklarning yaxlit tarkibi sifatida mazkur jarayonni zamonaviy nufuzli madaniy ustuvorliklarga (umuminsoniy me'yorlar va qadryatlar) qaratilgan tizimli metodlar yordamida aks ettiradi", - deb ko'rsatadi. Ushbu tushunchalarning o'zaro farqli jihatlarini professor O'. Yusupov quydagicha izohlaydi. "Lingvokulturema - o'z semantikasida (ma'nosida) madaniyatning biror bo'lagini aks ettiruvchi til yoki nutq birligi. Lingvokulturemalarga madaniyatning biror bo'lagini aks ettiruvchi so'zlar, frazeologik birliklar, so'z birikmalari, gaplar, paremiyalar, murakkab sintaktik butunliklar, matnlar va hokazolar kiradi. Lingvokulturema mazmun va ifoda planiga ega, ifoda plani yuqorida ko'rsatilgan birliklar, mazmun planini esa o'sha birliklarning semantikasi tashkil qiladi. Demak, lingvokulturema kontseptdan o'zining mazmun va ifoda planiga ega bo'lishi bilan farq qiladi, lingvokulturologiya uchun xalq madaniyatini lisoniy ko'rinishda namoyon etish asosiy vazifa hisoblanadi. Uningcha, "lingvokulturema" tushunchasi qiyosiy tilshunoslik uchun foydali, "zero til – madaniy fakt, biz meros qilib oladigan madaniyatning tarkibiy qismi va ayni paytda qurol hamdir. Xalq madaniyati til orqali verballashadi, aynan til madaniyatining tayanch, asosiy tushunchalarini harakatga keltiradi va ularni belgilar ko'rinishida, ya'ni so'zlar vositasida ifoda etadi". Agar madaniyatshunoslik insonning tabiat, jamiyat, san'at, tarix va boshqa ijtimoiy va madaniy borliq sohalarida o'z-o'zini anglash xususiyatini o'rgansa, tilshunoslik tilda dunyo lisoniy manzarasining mental modellari sifatida aks etuvchi dunyoqarashni o'rganadi. Lingvokulturologiyaning asosiy tadqiqot predmeti esa doimiy o'zaro ta'sirlashish holatida bo'lgan ham til, ham madaniyat hisoblanadi.

<http://innoconferences.iblogger.org/>

Lingvokulturologiyaning tadqiqot manbalari madaniyatda ramziy, obrazli, metaforik ma'no kasb etgan va natijalari inson ongida umumlashtirilib mif, afsona, folklor va diniy diskurslarda, poetik va prozaik badiiy matnlarda, frazeologizmlarda, metaforalarda va ramzlarda aks etadigan til birliklari sanaladi. Bunda muayyan lingvokulturologik birlik bir paytning o'zida bir qancha semiotik tizimlarga tegishli bo'lishi mumkin: ma'lum bir odat frazeologizmga, maqolga, matalga aylanishi mumkin. Tadqiqot obyektining vaziyatidan kelib chiqqan holda, uning alohida lingvokulturologik birliklardan tashkil topgan bir qancha predmetlarini ko'rsatish mumkin. “Madaniyat” lotincha “Colere” so‘zidan olingan bo‘lib, “ishlov berish, tarbiyalash, rivojlanish, hurmat qilish, ibodat” ma’nolarini anglatadi. Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Fransuzcha-o'zbekcha-ruscha proverbial frazeologik lug'at.2012
2. .Ziyonet.com
3. Shahnoza Razakova (2020). Xorijiy tillarni o'qitishda ovozli texnik vositalarni qo'llash.Respublika onlayn ilmiy- nazariy konferensiya.
4. <https://arm.samdchti.uz/>

**Бошланғич синф ўқувчиларига синфдан ташқари машғулотларни
ташкил этиш усуллари**

ADU. Umumiy pedagogika kafedrası dotsenti п.ф.б.ф.д. PhD.

Komilova Fotima Mahmudovna

АДУ.БТ.талабаси **Э.Янкина**

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада бошланғич синф ўқувчиларини табиатни эъозлаш руҳида тарбиялашда синфдан ташқари ишларнинг аҳамияти ҳақида сўз юритилган, синфдан ташқари машғулотларда ўқувчиларни табиатни эъозлаш руҳида тарбиялашнинг технологияси кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: синфдан ташқари ишлар, ташкилотчи, ўқувчилар, тарбиявий фаолият, тарбиячи.

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о значении внеурочной деятельности в воспитании учащихся начальных классов в духе бережного отношения к природе, показана технология воспитания учащихся в духе бережного отношения к природе во внеурочной деятельности.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, организатор, студенты, воспитательная деятельность, воспитатель.

ABSTRACT

This article talks about the importance of extracurricular activities in educating elementary school students in the spirit of respecting nature, shows the technology of educating students in the spirit of respecting nature in extracurricular activities.

Key words: extracurricular activities, organizer, students, educational activity, educator.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов айтганларидек: «Асрлар туташ келган паллада бутун инсоният, мамлакатимиз аҳолиси жуда катта экологик хавфга дуч келиб қолди. Буни сезмаслик, қўл қовуштириб ўтириш – ўз-ўзини ўлимга маҳкум этиш билан баробардир. Афсуски, ҳали кўплар ушбу муаммога бепарволик ва масъулиятсизлик билан муносабатда бўлмоқдалар»¹. Ўзбекистоннинг порлоқ келажагини таъминлаш «Таълим тўғрисида»ги Қонун, Кадрлар тайёрлаш миллий дастурида ўз аксини топган. Шу муносабат билан бошланғич таълим олдида қўйилган вазифалардан бири ўқувчиларнинг атроф-муҳитга онгли муносабатини шакллантиришдан иборат. Бундай вазифани муваффақиятли ҳал этиш ўқитувчилардан ўз соҳаси бўйича чуқур билим, юксак экологик маданиятга эга бўлиш, ижодкор бўлишни, педагогик технологиялар асосида машғулотларни ўтказишни талаб этади. Бундай сифатларга эга бўлган ўқитувчигина экологик таълимнинг назарий билимларини чуқур эгаллаган, табиатдаги жараёнларнинг сирасорини биладиган, унинг ижтимоий-иқтисодий ва маънавий аҳамиятини тушунадиган, айнан табиатга нисбатан онгли муносабатда бўладиган баркамол шахсни тарбиялаши лозим. Ўқитувчи таълим бериши учун турли қўлланмалар, оммавий ахборот воситалари, дарсликлар, синфдан ташқари тадбирлар муҳим манба ҳисобланади. Ўқувчиларни табиатни эъзозлаш руҳида тарбиялаш фақат дарс жараёнида таркиб топмайди. Дарс вақт жиҳатдан чекланган, унда кўпгина муҳим экологик билимларни ўқувчиларга ўргатиб бўлмайди. Синфдан ташқари машғулотлар эса вақт жиҳатидан чекланмаган.

Ўқувчиларнинг дарс жараёнида олган экологик билимларини синфдан ташқари машғулотларда ривожлантириш самарали натижа беради. Бошланғич синф ўқувчиларини табиатни эъзозлаш руҳида тарбиялашда синфдан ташқари ишлар ўқувчиларнинг дарс жараёнида олган билимларининг давоми ҳисобланади ва уларнинг мазмунини тўлдириб, бир бутун жараёнга бирлаштиради. Ўқувчиларни тарбиялаш жараёнида ёшлар табиат бойликларини тежаб-тергашга, табиатни муҳофаза қилишга ўргатилиб борилади. Ўз Ватанига, халқига бўлган меҳр-муҳаббат, ўлкамиз табиатини муҳофаза қилиш ва унинг бойликларини асраш, кўпайтириш каби инсонга хос эстетик ҳиссиётлар таркиб топади. Экологик гўзалликларни идрок этиш ва тўғри тушуниш қобилияти шаклланади, уларнинг ўлкамизда рўй бераётган табиий ўзгаришлар тўғрисидаги билими ошиб боради. Ҳар бир педагогик фаолият билан шуғулланувчи педагог-ўқитувчи, айниқса, бошланғич таълим ўқитувчиси табиат билан инсон ўртасидаги узвий боғлиқликни пухта билиши, ўқувчиларни ушбу соҳага қизиқтира олиш усулини тўлиқ эгаллаган бўлиши зарур. Табиатни асраш ва уни эъзозлаш масаласи таълимнинг бош вазибаларидан бири экан, у болаларда табиий бойликларни асраш ва кўпайтиришга интилишни тарбиялашга ёрдам беради. Таълим соҳасида олиб борилаётган ислохотларнинг асосий мақсади жисмонан соғлом ва ақлан етук, комил инсонни тарбиялашга қаратилган. Бошланғич таълим тизимида ўқувчиларнинг табиатга оид таълимида табиий-илмий билимларни эгаллашдаги энг муҳим босқич бошланғич таълим ҳисобланади. Боиси, инсоннинг табиат, келажакка муносабати шу даврдан бошланади. Ўқувчиларни табиатни асрашга ўргатишни ҳар бир инсон табиатнинг бир бўлаги эканлигини англашишдан бошлаш лозим. Шунда ўқувчилар табиатни асраш, аввало ўзимизни ва яқинларимизни асраш, деган фикрга келадилар, шунга амал қиладилар. Табиатшунослик бўйича синфдан ташқари ишларнинг

<http://innconferences.iblogger.org/>

гуруҳбўлиб ўтказиладиган шаклларида бири тўғарак ишидир. У муайян иштирокчилар доирасини қамраб олади ва табиатни эъзозлашни чуқурроқ ўрганиш имкониятини беради. Тўғаракка аъзо бўлиш ихтиёрийдир, аммо унга кирувчи ўз зиммасига аниқ режа бўйича ишлаш ва бошлаган ишини охирига етказиш мажбуриятини олади. Режага ўқувчилар бажара оладиган ишлар киритилиши лозим. Ўқитувчининг асосий вазифаси – амалий натижалар берувчи фаол ишларни таъминлаш. Ишда ҳар хил: ўқитувчи ва ўқувчиларнинг табиий ёки тасвирий кўргазмали қуролларни намойиш қилиш билан оғзаки баён қилиши, амалий уқув ва кўникмаларни шакллантиришга қаратилган ўқувчиларнинг ижтимоий-фойдали меҳнати ва бошқа методлар тўғри уйғунлаштирилиши лозим. Тўғаракнинг муваффақиятли ишлашида машғулотлар ўтказишга тайёрланиш катта аҳамиятга эга. Биринчи машғулот олдида ўқувчиларга уни ўтказиш вақти тўғрисида эслатиш, тўғарак вазифалари билан ўқувчиларни таништирувчи кириш суҳбатининг мазмунининг барча жиҳатларини ўйлаб чиқиш зарур. Тўғаракнинг иш режасини туза туриб, мўлжалланган тематикани ўқувчилар билан муҳокама қилиш ва уларнинг таклифларини ҳисобга олиш керак. Тўғаракнинг биринчи машғулотида унинг фаоллари кенгаши (сардори, унинг муовини, муҳарририят аъзолари) сайланади ва номи («Табиатни эъзозлайман», «Биз ва табиат», «Ёш табиатшунос», «Табиатни севувчилар») тасдиқланади. Энг яхши ном учун танлов эълон қилиниши лозим. Шунингдек, тўғаракда қатнашувчиларнинг хулқатвори тамойилларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш зарур. Бунда қуйидаги қоидалар: ишда фаол қатнашиш; барча топшириқларни ўз вақтида бажариш; ҳар бир ишни ниҳоясига етказиш; кузатишлар ва бажарилган ишлар кундалигини юритиш; дўстларига ёрдам бериш; машғулотларга мунтазам қатнашишга амал қилиш лозим. Тўғарак ишига ўқитувчи раҳбарлик қилади. Давоматни сардор ёки унинг муовини махсус журналда олиб боради.

<http://innconferences.iblogger.org/>

Машғулотлар икки ҳафтада бир марта муайян кун ва соатда ўтказилади. Синфдан ташқари тадбирлар ўқувчиларнинг ижодий фаолиятларини кенгайтиришга имкон берадиган таълимнинг қўшимча ва эркин тури ҳисобланади. Атрофимиздаги оламни ўрганишда ўқув саёҳатлари катта аҳамиятга эга. Саёҳат дарслари ўқув ишларини ташкил этишнинг шакли сифатида ўқувчиларни табиатни эъзозлаш руҳида тарбиялашда муҳим восита ҳисобланади. Табиатни кузатиш жараёнида билиш фаоллиги шаклланади, ўқувчиларнинг жонли ва жонсиз табиатнинг ўзаро алоқаси, ўсимлик ҳамда ҳайвонот дунёси ҳақидаги тасаввурлари кенгайди. Табиат билан мулоқот ўқувчиларда гўзал ҳис-туйғуларни уйғотади. Ўқувчилар яшил майсалар, қушларнинг сайраши, капалак парвози, дарахтлар ва ўсимликларнинг рангбаранглигига маҳлиё бўлади. Саёҳатларни ташкил этишдан мақсад боғдаги дарахт турлари, ўсимлик, ҳашаротлар, қушларнинг ҳаёт тарзини ўрганишдан иборат. Саёҳатнинг самарали кечишида қуйидагилар муҳим омил ҳисобланади: – саёҳат мақсадининг аниқлиги; – объектнинг тўғри танланганлиги; – саёҳатнинг муайян режа асосида ташкил этилиши; – ўқувчиларнинг диққатини кузатилаётган объектга йўналтиришга хизмат қилувчи ўқув топшириқларининг аниқ ишлаб чиқилганлиги; – ўқув топшириқларининг муаммоли хусусиятга эга бўлишини таъминлаш; – кузатиш жараёнида ўқувчиларнинг эркин, мустақил ҳаракат қилишга рағбатлантириб бориш; – ҳар бир ўқувчининг алоҳида фаоллик кўрсатишига эришиш; – уларнинг фаолиятини изчил назорат қилиб боришга имкон берувчи шароитнинг мавжудлиги. Саёҳат жараёнида ўқувчиларни йил давомида олган билимлари мустаҳкамланади ва фенологик¹ кузатиш фаолияти ошади. Саёҳат давомида ўқувчиларни экологик тушунчалар билан таништиришнинг қуйидаги усуллари бор: суҳбат, ҳикоя, саёҳат, саволжавоблар, кузатиш, хулоса.

Синфдан ташқари ташкил қилинган ишлар ўқувчилар ҳаётидаги тарбиявий фаолиятни тўлдиради. Уларнинг дунёқараши тўғри шаклланишига ва ахлоқий камол топишига кўмаклашади. Назарий билимларни амалиёт, ишлаб чиқариш билан боғланишига замин яратади. Синфдан ташқари тарбиявий ишларни қуйидагича ташкил қилиш мақсадга мувофиқ: • Турли тадбирлар (ролли ўйинлар), касб танлаш ишлари(касблар рўйхатини тузиб чиқиш, касб ҳақида бурчак ташкил қилиш, меҳнат фахрийлари билан учрашувлар, ўқувчиларга анкеталар тарқатиш, жавобларни таҳлил қилиш, қизиқишлар харитасини тўлдириш, касб ҳақида иншо ёздириш, ўқувчиларнинг техник ижодиёти кўргазмасини ташкил қилиш) • Синфдан ташқари ўқишни ташкил қилиш (фан ўқитувчилари билан биргаликда адабиётлар рўйхатини тузиб чиқиш, ўқилган асарлар юзасидан давра суҳбати уюштириш, синфда адабий – бадиий кўргазма ташкил қилиш, мактаб ахборот ресурс маркази билан узвий алоқа боғлаш ва хоказолар). Синфдан ташқари ўқишни ҳам ташкил қилиш билан ўқувчиларда адабиётга меҳр уйғотиш мумкин. Маҳмуд Қошғарий “Девони луғатитурк”асарида “Илмли, ақлли одамларга яхшилик қилиб, сўзларини тингла, илмларини, хунарларини ўрганиб амалга ошир”дея таъкидлайди. Синфдан ташқари ишларнинг ташкилий вазифаларига қуйидагилар киради: 1. Дарсдан ташқари тарбиявий ишларни режалаштириш ва амалга оширишни назорат қилиш. 2. Ўқувчиларнинг синфдан ва мактабдан ташқари кўп қиррали ишларини мактаб етакчиси, синф фаоллари ёрдамида йўлга қўйиш. 3. Синфдан ташқари ишлар йўналишига бевосита раҳбарлик қилган ҳолда ўқитувчилар, синф раҳбарлари, ота – оналари, синф фаолларига услубий ёрдам кўрсатиш. 4. Умуммактаб ва мактаблараро ўтказиладиган энг муҳим тарбиявий тадбирларда қатнашиш. 5. Ўқувчиларнинг бўш вақтларини ташкил қилишда тарбия ва маданият муассасалари ҳамда жамоатчилик кучидан кенг фойдаланиш. Синфдан ташқари олиб бориладиган тарбиявий ишларда

<http://innoconferences.iblogger.org/>

куйидаги иш усулларидан фойдаланиш тавсия этилади: а) Оғзаки иш усуллари: мажлислар, маърузалар, китобхонлар конференциялари, газета ва журналлар. б) Кўргазмали иш усуллари: мактаб музейлари, меҳнат қаҳрамонлари хонаси, янги китоблар кўргазмалари ва совриндорлар билан учрашувлар. в) Амалий иш олиб бориш усуллари: сайёҳатлар, олимпиадалар, шанбаликлар ва тўгараклар. Ўқувчиларни кадриятларимиз, урф-одат ва анъаналаримиз асосида тарбиялаш ҳар бир ўқитувчининг вазифаси бўлиб, синфдан ташқари ишлар ўз мазмунига кўра хилма-хилдир. Уларни шартли равишда уч хил шаклга бўлиш мумкин: 1. Оммавий шакллар: эрталиклар, мактаб кечалари, болалар байрамлари, кўриклар, кувноқлар ва топқирлар клуби, сайрлар, синф ва мактаб музейи. 2. Синфдан ташқари индивидуал шакллар: энг яхши китобларни тарғиб этиш, ўсимликлар ўстириш, сабзавотлар етиштириш. 3. Тўгарак шакллари: мактабдаги ҳар бир тўгарак ўзининг доимий иш кунлари ва соатларига эга бўлиши лозим.

Адабиётлар:

1. Ислон Каримов. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. – Т.: «Ўзбекистон», 1997.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг БМТ саммити мингйиллик ривожланиш мақсадларига бағишланган ялпи мажлисидаги нутқи (21.09.2010).
3. <http://www.press-service>

Lingvistika ekspertizasi va uning tarkibiy qismlari

Normamatova Rayhona

Talaba, Termiz davlat universiteti

Turli ko‘rinishdagi matnlarni ekspertiza qilish jarayoni o‘zigaxos bosqichlarni qamrab olib, bu jarayon lingvistik tahlildan tamoman farq qiladi. Mavjud nazariy bilimlar amaliyotga tatbiq etilib, ekspert tomonidan umumlashmalar hosil qilinadi. Har qanday matn ham lingvistik ekspertiza o‘tkazish ob’ekti bo‘la olmaydi. Konfliktli og‘zaki va yozma matnlar lingvistik ekspertiza o‘tkazish uchun asos vazifasini bajara oladi. Og‘zaki ko‘rinishdagi matnlartelefonyozishmalari, audio va video xabarlar, favqulodda qo‘ng‘iroqlar turli irqiy kamsitish, haqorat, obro‘sizlantirish, tashviqotlarga qaratilgan ommaviy murojaatnomalar bo‘lishi mumkin. Yozma matnlar ko‘lami esa biroz kengroq. Xususan, konfliktli yozmamatlarning lingvistik ekspertizasini quyidagi turlarga ajratish mumkin:

- Turli shaxsiy yozishmalar;
- Anonim xatlar;
- Gazeta materiallari;
- Internet saytlarida e’lon qilingan xabarlar;
- E-mail pochталari orqali yuborilgan xatlar;

Qo‘lyozma matnlar lingvistik ekspertizasida muallifning psixologik holati, yoshi, kasb turi kabi turli ma’lumotlarni aniqlash imkoniyati birmuncha yuqori. Qo‘lyozma matnlar kriminilaistik tadqiqotida yozma nutqning umumiy va xususiy alomatları ajralib turadi. Umumiy alomatlar nutq muallifining leksik, grammatik,

<http://innconferences.iblogger.org/>

stilistik imkoniyatlarini aniqlash va baholash imkoniyatini yuzaga keltiradi. Xususiyl alomatlaridano adabiy unsurlar, ortiqcha soʻzlar, iboralarni notoʻgʻri ishlatish, soʻzlar takrori, leksik soʻz boyligi yetishmasligi kabi elementlar uchraydi. Bu esa ekspertga muallif haqida umumiy jihatlarni ochishga yordam beradi. Asosiy qism. Lingvistik ekspertizani tarkibiy qismlarga ajratishda mutaxassislar tomonida turlicha yondashuvlar mavjud. Ushbu soha yigirmanchi asrning soʻnggi oʻnyilliklarida rivojlangan; Grachev M. Atalqinida esa lingvistik ekspertiza alohida turga ajratilgan har xil turdagi tadqiqot materiallari, moddalar, mahsulotlar, shuningdek materialshunoslik deb bilan ish koʻradigan yuridik sohaning tarmoqlaridan biri. Biroq, yana bir nuqtai nazar -E. I. Galyashina va E. R. Rossinskayaning soʻzlariga koʻra, lingvistik ekspertiza -bu nutq tekshiruvlarisinfiga kiruvchiga ekspertizaning alohida turi. Germaniyalik olim Jurgen Handkie fukrlariga koʻra, lingvistik ekspertizada ikki muhim omil mavjud:

- Ovozli xabarlar identifikatsiyasi;
- Yuridik matnlar identifikatsiyasi;

Birinchi turda olim ovozning fonetik xususiyatlari, ovoz tempi va uzunligi kabilarga eʼtibor qaratish lozimligiga urgʻu bersa, yuridik matnlar identifikatsiyasida oʻz joniga qasd qilishga qaratilgan xatlar, talab shakldagi soʻrovnomalar, matnlari, e-mail xabarlarini ajratib koʻrsatadi. I. K. Brinyev fikriga koʻra yuridik tilshunoslikda lingvistik ekspertizani turlarga ajratish muhim ahamiyat kasb etmaydi. Eng muhimi sohagadoir yetuk mutaxassis kadrlarni tayyorlashdan iborat. L. V. Azhnyuk lingvistik ekspertizaning maxsus bilimlar talab qilinadigan ikki asosiy turini koʻrsatadi: Birinchidan, bu ommaviy axborot vositalaridayoki boshqa biron bir yoʻnalishda nashr etilgan ommaviy matnlar (raqamli va bosma ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, televidenie va radio matnlaridasturlar, ogʻzaki taqdimotlar, reklama matnlari, tovarlarni isteʼmolchilar uchun maʼlumot va

<http://innconferences.iblogger.org/>

xizmatlar, firma nomlari va boshqalar). Bunda til huquqiy tartibga solish vositasi sifatida ishlaydi. Ikkinchidan, sotsial munosabatlarni tartibga solish bo'yicha lingvistik ekspertiza. Bunda turli normativ-huquqiy hujjatlar, shaxsiy yozishmalar asosiy ob'ekt bo'lib xizmat qiladi. U o'z fikrini quyidagi misol orqali dalillaydi: Ipotekashartnomasining X bandida ipoteka egasi nazarda tutilgan omonatchiga o'ziga xos ma'noda rasmiy talabni ma'lum tarzda yuboradi sabablari (bu ma'lum bir huquqiy natijaga ega). Ushbu ipoteka shartnomasining Z bandi ipoteka egasi depozitga rasmiy xabarnoma yuborishi bilan ta'minlaydi boshqa sabablarga ko'ra ma'lum ma'no (bu boshqa qonuniy natijaga ega). Ipoteka egasi omonatchiga bitta rasmiy hujjat (ariza -talab) yuboradi, bu bir vaqtning o'zida rasmiy xabarni ham, rasmiy talabni ham anglatadi. Depozit bunday harakatlarning qonuniyligini shubha ostiga qo'yadi va qonuniylarni sharhlaydi. L.V. Azhnyuk tomonidan belgilangan tarkibiy qismlar boshqa olimlar va mutaxassislar tomonidan berilgan mulohazalarga nisbatan solishtirganda umumiyroq xarakter kasb etadi. Olim ikki turga ajratishda asosiy xususiyatlarga tayanadi va shunga ko'ra bo'linishni ma'qul topadi. Anatoliy Baranov tomonidan taklif etilgan lingvistik ekspertiza tarkibiy qismlari esa tashkil etish shakliga ko'ra ajartilgan deyish mumkin.

- rasmiy ekspertiza (sudning talabiga binoan amalga oshiriladi va u yuridik maqomga ega;
- tashabbus ekspertizasi (har qanday manfaatdorning talabiga binoan amalga oshiriladi (jismoniy yoki yuridik shaxs)). Ko'rinadiki, Bunda muallif lingvistik ekspertizaning asosiy parametrlariga urg'u berib o'tadi. Har doim ham lingvistik ekspertiza o'tkazishga ehtiyoj tug'ilmaydi. Sud jarayonida ayblanuvchi, gumondor, guvoh ko'rsatmalari, mavjud dalillar tahliliga asosan mavjud qonun hujjatlariga ko'ra sud hukmi chiqariladi. Biroq shunday vaziyatlar yuzaga keladiki, bunda nafaqat mavjud qonun hujjatlari, yuridik bilimlar, balki maxsus lingvistik bilimlarga ham ehtiyoj tug'iladi. Xususan, haqorat va obro'sizlantirish,

mansabdor shaxs mavqeyiga putur yetkazish kabi ayblovlar; yoki turli ko‘rinishdagi anonim xatlar va yozma matnlar avtorizatsiyasi masalasiga oydinlik kiritish (muallifning o‘zi yozganmi yo‘qmi, tashqi ta’sir sharoiti bormi yo‘qmi, fonetik-leksik va grammatik jihatdan qaysi hudud vakillariga nutqiga xos?Va h.k) kabi holatlarda lingvist- ekspertning bilimi va tajribasiga ehtiyoj tug‘iladi. Yuqorida keltirilgan A.N.Baranov ajratgan lingvistik ekspertizaning birinchi ko‘rinishi ayni shu va shu singari vaziyatlarda tayinlanadi.Yuridik va filologiya fanlari doktori,O.E.Kutafina nomidagi Moskva davlat universiteti professori E.I. Galyashinalingvistik ekspertizada lingvistik va huquqiy jihatlarni farqlash, ekstremistik materiallar lingvistik ekspertizasi,metod va metodologiya masalasiyuzasidanqator tadqiqotlar amalga oshirgan. Xususan, o‘z tadqiqotlaridalingvistik ekspertizaning quyidagiturlarini ajratib ko‘rsatadi:

- Sarlavha matnlarining lingvistikekspertizasi(nomlash bo‘yicha);
- Normativ-huquqiy hujjat va aktlarning lingvistik ekspertizasi;
- Ommaviy axborotvositalari matnlari va tashviqot materiallari, xatlar, manzillar lingvistikekspertizasi;
- Fan, adabiyot va san'at asarlarini lingvistik ekspertizasi;
- Har qanday nutq materialining lingvistik ekspertizasi.Lingvistik ekspertizao‘tkazish jarayoning tarkibiy qismlari keyinchalik yana takomillashtirildi. Ushbu qatorga reklama matnlarilingvistik ekspertizasi; og‘zaki va yozma nutqning lingvistik ekspertizasi,birlashtirilgan savdo belgilari va xizmat ko‘rsatish belgilari; ekstremistik materiallarning lingvistik ekspertizasikabilar kiritildi.So‘nggi yillarda ilm-fan va ijtimoiy-siyosiy aloqlarning rivojlanishi natijasida savdobelgilari, shuningdek, nomlanish bo‘yicha turli yangi elementlar jadallik bilan kirib kela boshladi.Ushbu nomlar va belgilar ayrim xususiyatlari bilan xalqning milliy ko‘rinishi, xususiyatlariga ta’sir

<http://innconferences.iblogger.org/>

ko'rsatmay qolmaydi. Buning natijasi o'laroq, savdo belgilari lingvistik ekspertizasiga ehtiyoj tug'iladi. Turli lingvistik adabiyotlarda, shunidek, muayyan yuridik nashrlardasavdo belgisi atamasi "tijorat nominatsiyasi" atamasi bilan birgalikda qo'llanilmoqda. Shu bilan birga, muhokama qilingan tushunchalarning aniq bo'linishi mavjud emas. Amaldagi qonunchilikda tovar belgisi ayrimyuridik yoki jismoniy shaxslarning tovarlarini boshqa yuridik yoki jismoniy shaxslarning o'xshash tovarlaridan ajratib turadigan belgi sifatida belgilanadi. Xuddi shunday ta'riflingvistik adabiyotda ham uchraydi. T.A.Sobolevava A. V. Superanskayaning bayon etishicha, : "Tovar belgisi -bu tovarni tasarruf etish, foyda olish va sifatsiz mahsulotni etkazib berish uchun zarar etkazish bo'yicha eksklyuziv huquq kimga tegishli ekanligini ko'rsatadigan tijorat mulkining maxsus belgisi". Savdo markalaritijorat nomiga o'xshash funksiyalarni bajaradi, xususan, farqlovchi, ma'lumot beruvchi, nominativ, jozibali va boshqalar. Demak, savdo belgilari ham axborot tashish funksiyasini bajaradi. Savdo markalari xavfsizlik va kafolat funksiyalarini bajarishi lozim. Xulosa. Yuqorida lingvistik ekspertologiyaning tarkibiy qismlari masalasi xususida fikr yuritishga harakat qildik. Ko'rinadiki, har bir bildirilgan fikr bir-birini takrorlamaydi, ayni vaqtda, bir-birini taqazo etadi. Lingvistik ekspertizaning ushbu turlari jahon tajribasida tahlilqilingan va asoslangan. Biroq o'zbekcha matnlar (og'zaki va yozma) milliy-etnik xususiyatlarga ega bo'lib, bunday matnlarni lingvistik ekspertiza qilish o'ziga xos xususiyat kasb etadi. Xususan, o'zbek adabiy tilidagi matnlar va o'zbek shevalaridagi matnlar bir-biriga aslo o'xshamaydi. Ularni farqlash, matn avtorizatsiyasini aniqlashda qo'llaniladigan usul va uslublar ham turlicha bo'lishi tabiiydir. Lingvistik ekspertiza turlarini belgilashda masalaning ana shu jihatlariga ham e'tibor qaratish zarur deb hisoblaymiz. Fikrlarimizni umumlashtirib aytadigan bo'lsak, lingvistik ekspertiza o'tkazishda quyidagilarni ham tarkibiy

qismlar sirasiga kiritish o'zbek yozma matnlari lingvistik ekspertizasi uchun maqsadga muvofiq:

- Dialektologik materiallar lingvistik ekspertizasi;
- Noverbal nutq vositalari orqali bayon etilgan nutq ekspertizasi (imomishoralar) Fanlararo jadala integratsiya o'zaro hamkorlik va muammolarning amaliy yechim topishigiga ko'mak beradi. Shu nuqtayi nazardan lingvistik bilimlar yuridik sohada tartibga solish ob'ekti sifatida ishlaydi. Endilikda yurisprudensiya va tilshunoslikning o'zaro hamkorligi yuzaga keladigan muammolarning xolisona yechimiga xizmat qiladi. Bu jarayonda lingvistik va huquqiy bilimlar birday ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Grachev M. A. Problems of formation and the formation of language minority as a science. // Bulletin of the Nizhny Novgorod state University n. a. N. A. Lobachevsky. –2010, –No. 4 (2). –S. 499.
2. Galyashina E. And the foundations of judicial received any. –M.: Stance, 2003. Handkie Jurgen. Forensic Linguistics -An Overview.